

КОН-МЕТАЛЛУРГИЯ САНОАТИ КОРХОНАЛАРИНИ КОРПОРАТИВ БОШҚАРИШ АМАЛИЁТИДА МАВЖУД МУАММОЛАР ВА УЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ

Қурбанмурат Тапаров

“Навоий кон-металлургия комбинати” акциядорлик жамияти бош директорининг
ходимлар ва маъмурий масалалар бўйича ўринбосари, бошқарув аъзоси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14634299>

Ҳар қандай корхонада бўлгани каби кон-металлургия саноати корхоналарини корпоратив бошқариш амалиётида ҳам бир қанча муаммолар мавжуд ушбу муаммоларни бартараф этиш орқали иқтисодий самарадорликка эришиш мақсадида ушбу муаммоларни ҳал этиш йўналишларини кўриб ўтамиз.

Harvard Business Review томонидан ўтказилган мотивация бўйича олиб борилган тадқиқотга кўра, ходимларнинг тахминан 5-7 фоизи ҳар доим яхши ишлайди, ходимларнинг 5 фоизи ҳар доим ёмон ишлайди ва ходимларнинг 88-90 фоизи аниқ мақсадларни белгилаб беришни ва вазифаларни қўйишни талаб қилади.

Key Performance Indicators (кейинги ўринларда - KPI) - фаолият самарадорлигининг энг муҳим кўрсаткичлари. Бу атама ходимлар фаолиятининг ўлчанадиган муайян самарадорлик кўрсаткичларини англатади. Натижаларни аниқлаш ва ушбу кўрсаткичлар асосида тузилган пул мукофотини белгилаш механизмларини яратиш методикаси KPI асосидаги мотивация тизими деб аталади.

KPI методологиясининг моҳияти шундан иборатки, компания менежменти ёки ташқи маслаҳатчилар бизнес жараёнларини таҳлил қилиб, компания учун муҳим бўлган фаолият соҳаларини аниқлайдилар ва ушбу соҳаларда ҳисобга олиш тизимидан олинган маълумотлар асосида мунтазам ўлчанадиган кўрсаткичлар йиғиндисини белгилайдилар.

KPI ларни ишлаб чиқишда ушбу жараёнларда иштирок этадиган, яъни уларни белгилайдиган ҳамда уларга бевосита таъсир кўрсатадиган барча одамлар учун тушунарли бўлган кўрсаткичларни аниқлаш жуда муҳимдир. Чунки, KPI - бу бир неча тоифадаги одамлар томониданг ўзаро келишуви ва самарадорлигини ўлчаш усулидир. Агар ушбу бир неча тоифадаги одамлар кўрсаткичнинг моҳиятини ва маъносини тенг даражада тушунсалар, фақат шу ҳолатда улар уни бошқариши мумкин.

Жараённинг барча иштирокчиларига ушбу кўрсаткичларнинг мантиқийлиги ва моҳияти, ҳамда нима индикация қилинаётганлиги тушунарли бўлгандагина, ушбу кўрсаткичларни яхшилаш учун нима қилиш кераклиги тушуниб етган ҳолда уларга таъсир кўрсатиш мумкин.

KPI - бу жараённинг турли участкаларида ишлайдиган турли одамлар учун ягона координаталар тизимини жорий этиш усулидир.

KPI бўйича ишлаш мутахассисларга самарали бўлиш учун нима қилиш кераклигини яхшироқ тушуниш имконини беради. "Самарадорлик" нафақат вақт бирлигида бажарилган иш ҳажмини, балки компаниянинг ходим фаолиятидан олган фойдасини ҳам англатади.

Албатта, ҳар қандай янги тизимни татбиқ этишда бўлгани каби, KPI ни жорий этишда ҳам: вақт ва молиявий харажатлар (*дастурий таъминот, менежерларни KPI билан ишлашга ўргатиш учун мутахассисларни жалб этиш*), ходимларнинг норозилиги, тизимни мослаштириш каби маълум қийинчиликлар мавжуд. Аммо Ғарб компанияларида бундай кўрсаткичлар тизими, биринчи навбатда, ходимларнинг ўзлари учун жуда

муваффақиятли эканлигини исботлади – чунки унда компания томонидан қўйилаётган мақсадлар ва натижалар, ходимлардан кутилаётган натижалар, ҳамда мақсадга эришилгандан кейин бериладиган мукофот миқдори аниқ ва тушунарли кўрсатилган.

KPI раҳбарга бизнеснинг алоҳида фрагментларига эътибор қаратишга эмас, балки компаниянинг кучли ва заиф томонларини кўриш имкониятини беради. Шунингдек, корхонанинг ўсишига ижобий ва салбий таъсир кўрсатадиган омилларни нафақат кўриш, балки уларни таҳлил қилиш имкониятини беради.

Фаолият самарадорлигининг энг муҳим кўрсаткичларининг яна бир муҳим афзаллиги шундаки, улар орқали компания ичидаги муайян жараённинг якуний натижага таъсирини осон кузатиш мумкин.

Д.Х. Суюнов ва Э.А.Хошимовлар томонидан кенгаш аъзоларини “умумий фаолияти самарадорлигига қўшган ҳиссасига қараб рағбатлантириш сиёсатини қўллаш”¹ кераклиги тўғрисида фикр билдирганлар. Биз томонимиздан ушбу фикрга қўшилган ҳолда Навоий кон-металлургия комбинати акциядорлик жамиятига таклифлар киритиб амалиётга қўллашга эришилди.

KPI тизимини жорий этиши албатта меҳнат унумдорлигини ошишига хизмат қилади.

Комбинатда меҳнат унумдорлиги таҳлил қилинадиган бўлса, маҳсулот ишлаб чиқариш ҳажми 2024 йилга келиб 2019 йилга нисбатан 126 фоизга ошган. Шунга мос равишда меҳнат унумдорлиги кўрсаткичи ҳисобланмиш ҳар бир ишчи ходимга тўғри келадиган ишлаб чиқарилган маҳсулот қиймати 2019 йилдаги 1685,7 млн.сўмдан 2021 йилга келиб 1702,8 млн.сўмга ёки 1 фоизган ўсган бўлса, корпоратив бошқарув жорий этилгандан сўнг 2024 йилга келиб (прогноз) 1753,3 млн.сўмга ёки 3 фоизга, умуман олганда эса 4,0 фоизга ўсиб борган.

Меҳнат унумдорлиги кўрсаткичи айти дамда нафақат, ишлаб чиқариш ҳажмларининг ошиши ҳисобига, балки ишлаб чиқариш таннархини камайтириш ва меҳнат самарадорлигини ошириш ҳисобига ҳам амалга оширилмоқда.

¹ Д.Х. Суюнов, Э.А.Хошимов. Корпоратив бошқарув моделлари: концептуал жиҳатлар, замонавий тенденциялар ва конвергенция имкониятлари. “Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. № 4, июль-август, 2017 йил